

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING PEDAGOGIK HAMDA METODIK MAHORATI RIVOJLANTIRISH

Ixlasov Islam Userbaevich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029635>

Annotatsiya. Bu maqolada o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmasini, ijodiy fikrlash malakasini, nutq madaniyatini rivojlantirish haqida so‘z etilgan.

Tayanch so‘zlar: pedagogik mahorat, kognitiv kompetensiya, grammatikaga oid bilimlar, fonetika, leksikologiya, morfologiya.

Bugungi kunda pedagogik mahoratning asosiy poydevorini kasbga doir bilimlar tashkil etadi. Bunday bilimlar mazmuni esa, o‘qitilayotgan fan mazmuni metodikasi, pedagogikasi va psixologiyasiga doir bilimlarni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunida (44-modda): “Tegishli ma‘lumoti, kasbiy tayyorgarligi, boy va axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega”, deb ta‘kidlangan. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun talablarini bajarish pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdir. Demak, bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik mahoratni shakllantirishni zamon talab etadi.

Yanada aniq aytadigan bo‘lsak pedagogik faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan aniqlab, belgilab beriladi. Ya‘ni, aynan shu jamiyat uchun zarur, uning yuksalish va taraqqiyotini, har tomonlama rivojlanishini ta‘minlay oladigan, istiqbol g‘oyasiga sodiq, vatanparvar, zamonaviy bilimlarni egallagan komil insonlarni tarbiyalab berish – pedagogning bosh vazifasidir.

Aynan yoqaridagi fikrlardan kelib chiqqan holda bugungi kunda ta‘limning pedagogik maqsadlari bilan bir qatorda ta‘lim oluvchilarni rivojlantirishga va kognitiv ta‘limiy faoliyatini shakllantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv faoliyatini shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Kognitiv faoliyat har xil o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonidan qanday o‘tishi, ma‘lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab qolishi, shuningdek, muammolarni hal qilishning nisbatan barqaror individual xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga oladi.

Kognitiv ta‘lim to‘g‘risida yanada kengroq fikr yurtadigan bo‘lsak, kognitiv bu nima ta‘limda qanday qo‘llash mumkin, qanday qo‘llanilsa samara beradi. Maqolamizda shu savollarga javob topamiz.

Kognitiv so‘zi inglizcha (lotin) “cognize” so‘zidan olingan bo‘lib, u bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq yoki “cognition”– bilish, tushinish kabi ma‘nolarni beradi. O‘z o‘rnida bilish faoliyati insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog‘liq hodisadir. Demak yoqarida keltirib o‘tkanimizdek ta‘lim jarayonida ta‘lim beruvchi o‘rgatayotgan ma‘lumotlarini, har bir ta‘lim oluvchiga o‘rganilayotgan ma‘lumotini to‘liq anglashiga, chuqurroq tushunishiga va albatta tushungan ma‘lumoti asosida aniq, ravon fikr yuritishiga yordam bera olsa, demak biz ta‘limda kognitiv ta‘limni to‘g‘ri qo‘llayapmiz .

O‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish masalalarida yangicha yondashish davr talabi bo‘lib kelmoqda. Boshlang‘ich sinflarda dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda tizimlilik, aniq maqsadga yo‘naltirilganlik, o‘qitish ishlarining natijalarini nazorat qilish hamda baholashga yangicha usullarni joriy etish kabilar yetarlicha o‘z aksini topmay qolmoqda. Shuning uchun umumta’lim maktablarida o‘quv uslubiy ishlarni takomillashtirishda ta’lim va tarbiyaning faol usullaridan foydalanish, o‘qitishning hamda sinov-nazorat ishlarini o‘tkazishni maqbul shakllaridan oqilona foydanish yo‘llarini izlab topish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ma’lumki, o‘qitish usullari o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muayyan maqsadlarga erishish yo‘lidagi faoliyatidan tarkib topgan bo‘lib, kimga nimani qanday o‘rgatish zarurligi haqidagi masalalarni ochib berishga xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faoliyatlarini faollashtirish va ularning mustaqil, ijodiy fikrlashlari uchun qo‘llaniladigan shakl va usullarini mos ravishda tanlash kelgusida kadrlar tayyorlashda o‘z samarasini beradi.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek bugungi kunda ta’limning pedagogik maqsadlari bilan bir qatorda ta’lim oluvchilarni rivojlantirishga va kognitiv ta’limiy faoliyatini shakllantirishga e’tibor qaratilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv faoliyatini shakllantirishga bo‘lgan extiyoj kuchaymoqda. Kognitiv faoliyat har xil o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonidan qanday o‘tishi, ma’lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab qolishi, shuningdek, muammolarni hal qilishning nisbatan barqaror individual xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga oladi. Hayotda barcha narsa oydinlashuvchi lahzadan iborat. Uilyam Jordanning so‘zi bilan aytganda: “Har bir bandaga ko‘rinmas kuch ato etilgan – u orqali inson o‘z hayotiga ta’sir ko‘rsatadi. Ijobiy yoki salbiy ta’sirga ega bu kuch – insonning ichki “men”idan muttasil taralib turuvchi quvvatdir”. Har birimiz o‘zimizni hodisalarni boricha idrok etadigan, ya’ni xolis inson sifatida tasavvur qilamiz. Lekin haqiqat biroz boshqacharoq. Bu dunyoni o‘z holicha ko‘rmaymiz. Aksincha, o‘zimiz qanday bo‘lsak, dunyo ko‘z o‘ngimizda shunday shakllanadi. Nima ko‘rayotganimizni aytish uchun og‘iz juftlaganimizda, biz aslida o‘zimizni, idrokimizni, paradigmalarni tasvirlashni boshlaymiz. Kognitiv faoliyat pedagogik hodisa sifatida ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayondir: bir tomondan, kognitiv faoliyat o‘quvchining o‘zini o‘zi tashkil etishi va o‘zini o‘zi anglash shaklidir; ikkinchi tomondan, kognitiv faoliyat o‘qituvchining o‘quvchining bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarining natijasi sifatida qaraladi.

Kognitiv ta’limda tizimli tafakkur alohida o‘rin egallaydi, chunki zamonaviy ta’lim oldiga qo‘yilayotgan vazifalar, aynan tizimli tafakkurni o‘qitishning bosh maqsadlaridan biriga aylantirishni taqozo qiladi. Kognitiv ta’lim nimani o‘qish (maz-mun) muhimligini inkor qilmagan holda, qanday o‘qish(bilish jarayonlari)ga butun vositalarni jamlashga e’tibor qaratadi. Ta’lim oluvchini bilish tizimi sifatida qarash jarayonda kognitiv fanlar (psixologiya, falsafa, neyrobiologiya, lingvistika, sun’iy intellekt va b.) metodologiyasi, nazariyasi va amaliyotidan o‘qitish samaradorligiga erishishda unumli foydalanish mumkinligini anglatadi. Bunday yondashishda o‘qituvchining o‘rni ta’lim oluvchining kognitiv qobiliyatlari va bilish jarayonlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan muhit yaratuvchisi hamda uni amalga oshiruvchisiga aylanadi. Kognitiv o‘qitishni amalga oshirishda ta’lim jarayoni ishtirokchilarining samarali o‘zaro ta’siri muhim ahamiyatga ega. Jarayonda ta’lim oluvchilar qanchalik ko‘p kognitiv faoliyatga undalsa (muammoli vaziyatlar, munozaralar, ro‘lli o‘yinlar va b.), mahsuldorlik shunchalik yuqori bo‘ladi. Bu holat esa o‘qituvchining o‘ziga ham innovatsion faoliyatga va kasbiy rivojlanishga doimiy tayyorlik shartini ajralmas qilib qo‘yadi. Kognitiv o‘qitishning bosh

maqsadi o‘qitish jarayonini yangi vaziyatlarga moslashtirishga imkon beruvchi aqliy qobiliyat va strategiyalarning butun jamlanma-sini mukammallashtirishdan iboratdir. Kognitiv mahorat sharoitida ta’lim jarayoni axborotlarni yutishga emas, balki tadqiq etilayotgan predmetlarning ichki munosabatlarini anglash, ta’lim oluvchilarda muloqot, izlanuvchilik tafakkurini uyg‘otish, mental faollikni jamlashga yo‘naltiriladi. O‘qitishga bunday yondashuv anglangan, asoslangan mulohazalarning jiddiy va murakkab kognitiv yuk bilan bog‘langanligi oqibatida fikrlash faoliyatining yuqori samarali o‘shishiga olib keladi. Bu albatta harbir shaxsning kognitiv faoliyatiga bog‘liq.

Kognitiv faoliyatni rivojlantirish muammosi kichik maktab o‘quvchilari- bolalar psixologiyasidagi eng dolzarb masalalardan biri, chunki insonning tashqi dunyo bilan o‘zaro ta’siri uning faoliyatiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Faoliyat insonning aqliy fazilatlarini, uning mustaqilligi va tashabbuskorligini shakllantirishning ajralmas shartidir.

Kognitiv faoliyat pedagogik hodisa sifatida ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayondir: bir tomondan, kognitiv faoliyat o‘quvchining o‘zini o‘zi tashkil etishi va o‘zini o‘zi anglash shaklidir; ikkinchi tomondan, kognitiv faoliyat o‘qituvchining o‘quvchining bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarining natijasi sifatida qaraladi.

Shuning uchun, kognitiv faoliyatni belgilashda biz kognitiv faoliyatning qaysi turi yoki qaysi tomoni haqida gapirayotganimiz haqida tasavvurga ega bo‘lishimiz kerak. Shu bilan birga, shuni unutmashimiz kerakki, o‘qituvchining sa’y-harakatlarining yakuniy natijasi o‘quvchining maxsus tashkil etilgan faoliyatini mustaqil faoliyatga, o‘z-o‘zini tarbiyalash jarayoniga aylantirishdir. Shunday qilib, kognitiv faoliyatning ikkala turi ham bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bir qator tadqiqotlarda kognitiv faoliyatni o‘rganish muammosi ijodkorlik kontekstida ko‘rib chiqildi. Xususan, talabaning rivojlanishidagi eng muhim qonuniyatlarni L.V. Zankov. L.V.ning o‘ziga xos xususiyatlari. Zankov yuqoriga e’tibor qaratmoqda umumiy rivojlanish maktab o‘quvchilari; trening o‘tkaziladigan yuqori darajadagi qiyinchilik; o‘quv materialining tez sur’ati; nazariy bilimlar ulushining keskin ortishi. L.V. Zankov ta’kidlaganidek, o‘quv materialini asossiz soddalashtirish, uni o‘rganishning asossiz sekin sur’ati va takroriy monoton takrorlash, ehtimol, maktab o‘quvchilarining intensiv rivojlanishiga yordam bera olmaydi. O‘zgarishlar o‘quv materialini chuqurlashtirishda, ko‘proq hajmdagi nazariy tahlillarda, talabaning nazariy tafakkurini rivojlantiruvchi umumlashmalarda bo‘lishi kerak. Ushbu ta’lim tizimi o‘quvchilarning tafakkurini, hissiy sohasini rivojlantiradi, materialning umumiy ma’nosini, asosiy mazmunini tushunish va aniqlashga o‘rgatadi.

Kognitiv faoliyat, har qanday shaxsiy xususiyat va o‘quvchi faoliyatining motivi kabi, faoliyatda va birinchi navbatda o‘qitishda rivojlanadi va shakllanadi. Kichik yoshdagi o‘quvchilarni o‘qitish sohasidagi fundamental tadqiqotlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faolligini shakllantirish jarayonini ochib beradi va ta’lim mazmunidagi o‘zgarishlarni, o‘quv faoliyatining umumlashtirilgan usullarini va mantiqiy fikrlash usullarini shakllantirishni belgilaydi. Faol ta’lim va kognitiv faoliyatning mohiyati tarkibiy qismlar bilan belgilanadi: o‘rganishga qiziqish, tashabbuskorlik, kognitiv faoliyat, shuning uchun o‘quv jarayoni o‘qituvchilarning talabalarning o‘quv faoliyatini faollashtirish istagi bilan belgilanadi. Bunga biz quyida ko‘rib chiqiladigan turli xil usullar, texnikalar va o‘qitish shakllari orqali erishish mumkin.

O‘quvchilarning bilim olishda bilish faolligini shakllantirish ikki asosiy kanal orqali, bir tomondan, o‘quv fanlari mazmunining o‘zida bu imkoniyatni o‘zida mujassam etgan bo‘lsa,

ikkinchi tomondan, o‘quvchilarning bilish faoliyatini muayyan tashkil etish orqali amalga oshishi mumkin. Maktab o‘quvchilari uchun kognitiv qiziqish mavzusi bo‘lgan birinchi narsa - bu dunyo haqidagi yangi bilimlar. Shuning uchun ham o‘quv materialining mazmunini chuqur o‘ylangan holda tanlash, ilmiy bilimlar boyligini ko‘rsatish o‘rganishga qiziqishni shakllantirishning eng muhim bo‘g‘inidir

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonini takomillashtirishda elektron vositalarni zamonaviy yondashuv asosida ishlab chiqishning pedagogik-psixologik asoslari, axborot resurslarini yaratish talablari va tarkibiy strukturasi, mul‘timediali elektron ta‘lim resursi mazmuni, foydalanish metodikasi, mediata‘lim resurslaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning kognitiv kompetentsiyalarini shakllantirish metodikasi muhim ahamiyatga ega. Mediata‘limning bir turi Internet tarmog‘idan foydalanishdir. Internet tarmog‘ining ta‘lim berish sohasida qo‘llanilishi axborot texnologiyalaridan foydalanishning barcha imkoniyatlarini to‘liq ochib beradi, sinf –dars tizimida mavjud bo‘lgan kamchiliklar bartaraf qilinadi. Kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirishning metodik ta‘minoti, zamonaviy texnologiya bosqichlarida virtual laboratoriyalar, o‘quv videomuloqot – videokonferentsiyalarni tashkil etish o‘qituvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish, o‘quvchilarning ta‘limiydasturiy vositalar bilan ishlash layoqatini shakllantirish imkoniyatini yaratadi. O‘quvchilarda fanga oid (xususiy) kompetentsiyalarni shakllantirish bevosita fanga oid ob'ekt, hodisa va jarayonlarni tushunish, tanish va izohlash, ular ustida kuzatish va tajribalar o‘tkazish, o‘qitish shakllari (dars, darsdan tashqari mashg‘ulotlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar ekskursiyalar)ni uzviy tizimlashtirish, o‘qitish vositalari va metodlarini o‘zaro integratsiyalash, sog‘lom turmush tarzi va ekologik bilimlarni egallash orqali amalga oshadi. Zamonaviy yondashuv asosidagi kompetentsiyaviy ta‘limni tashkil etish jarayoni bilan an’anaviy o‘qitish jarayonini taqqoslab, kompetentsiyaviy ta‘limni joriy etish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. O‘qitishda zamonaviy yondashuv asosida o‘quvchilarda kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirish muammosi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, pedagogika sohasida yaratilgan metodik qo‘llanmalar va tavsiyalar mazmuni bilan nazariy tanishib chiqish asosida amaliy tajriba-sinov ishlarini samarali, maqsadga muvofiq tashkil etish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur doirasida olib borilganligi, tajriba-sinov maydonlarida pedagogik sharoitlar mavjudligi, sifat darajasini belgilovchi mezonlarning ishlab chiqilishi olingan natijalarning matematikstatistik tahlili bilan ta‘minlanadi. Zamonaviy yondashuv asosida o‘quvchilarning kognitiv kompetentsiyalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy faoliyat mazmuni ishlab chiqish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent. 2020, 23-sentabr. O‘RQ-637-son
2. Sayidiraximova, N. Kognitiv tilshunoslik va uning vazifalari // V Global science and innovatsions 2019: Central Asia. International scientific practical conference. — Astana, 2019. — B. 25–29.
3. Safarov, Sh. Kognitiv tilshunoslik. — Jizzax: Sangzor, 2006. — 92 b.
4. Кубрякова, Е. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. — М., 2004. № 1. — С. 6–17.